

III CONPPEIT

III CONGRESSO NACIONAL DE PROJETO, PESQUISA E EXTENSÃO
Integração entre Ensino, Pesquisa e Extensão na Produção de Conhecimento e Inovação
Social
16 e 17 de abril de 2026

DECISÃO GERENCIAL EM PEQUENOS NEGÓCIOS: UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA NA SERRA DA IBIAPABA (CE)

Jairon Suel De Moura Sá¹
Luiz Alves da Silva Cruz Neto²
Ezequiel Alves Lobo³

¹Curso de Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú, jairon_suel@uvanet.br

²Curso de Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú, cruz_net@uvanet.br

³Curso de Administração – Universidade Estadual Vale do Acaraú, ezequie_alves@uvanet.br

DOI: 10.5281/zenodo.19701727

Resumo

A gestão de micro e pequenos negócios no contexto brasileiro é frequentemente marcada por limitações estruturais, informalidade e baixa utilização de instrumentos de planejamento, com predominância de decisões baseadas na experiência pessoal dos proprietários. Em ambientes caracterizados por restrição de recursos e elevada incerteza, a ausência de controles financeiros sistematizados pode comprometer a sustentabilidade dos empreendimentos. Nesse contexto, a educação empreendedora e financeira surge como estratégia formativa capaz de fortalecer competências gerenciais, ampliar a racionalidade no processo decisório e incentivar práticas organizacionais orientadas por dados. Este trabalho apresenta os resultados de uma ação extensionista desenvolvida com micro e pequenos empresários da região da Serra da Ibiapaba (CE), com o objetivo de analisar e qualificar a tomada de decisões gerenciais e financeiras por meio do incentivo ao uso de informações estruturadas. Inicialmente, foi aplicado um questionário on-line a 74 microempreendedores, microempresários e trabalhadores autônomos, investigando práticas de gestão financeira, critérios utilizados nas decisões e dificuldades na administração dos negócios. A análise diagnóstica revelou predominância de decisões baseadas na intuição e experiência, além da limitada utilização de controles financeiros formais e indicadores de desempenho. A partir desses resultados, foram elaborados vídeos educativos sobre planejamento financeiro, controle de gastos e uso de indicadores gerenciais, disponibilizados como devolutiva formativa aos participantes. Conclui-se que a ação extensionista evidenciou a necessidade de fortalecer a cultura de gestão baseada em informações estruturadas nos pequenos negócios.

Palavras-Chaves: Extensão universitária; Política pública educacional; Campo de Públicas; Formação para a Administração Pública

1. INTRODUÇÃO

Estudos na área de comportamento organizacional e finanças comportamentais apontam que decisões empresariais frequentemente são influenciadas por heurísticas e vieses cognitivos, especialmente em ambientes de incerteza (Souza et al., 2025; Franceschini; Ferreira, 2012). Em pequenos negócios, onde o proprietário costuma cumprir múltiplas funções, é comum que decisões financeiras e estratégicas sejam fundamentadas predominantemente na experiência pessoal e na intuição, em detrimento de análises estruturadas baseadas em dados (Hupalo; Dantas, 2024; Santos et al., 2016).

Nesse contexto, a educação financeira emerge como um fator crítico para o aprimoramento da qualidade decisória. Evidências recentes (Dias et al., 2023; Pinheiro; Hossoé, 2024; Fellini et al., 2026; Vieira et al., 2025) indicam que a educação financeira melhora a capacidade de tomada de decisão em pequenas empresas, embora a implementação continue sendo um desafio crítico. Dias et al. (2023), constataram que a educação financeira insuficiente leva a decisões errôneas e à instabilidade empresarial em micro e pequenas empresas. Pinheiro e Hossoé (2024) constataram que a educação financeira aprimora a capacidade dos gestores de tomar decisões informadas, de controlar custos e de planejar investimentos. Fellini et al. (2026), em um estudo empírico com 303 participantes, demonstraram que aqueles com acesso a cursos de educação financeira apresentaram maior organização financeira e melhor controle de gastos. Vieira et al. (2025), observaram que o conhecimento financeiro proporciona aos empreendedores segurança nas decisões gerenciais relativas a lucros e fluxo de caixa.

De modo geral, os microempreendedores possuem conhecimento financeiro limitado para sustentar o crescimento dos negócios e carecem de planejamento de longo prazo (Mendonça et al., 2024). Apesar do avanço das pesquisas sobre gestão financeira e comportamento decisório, ainda se observa uma lacuna na articulação entre a economia comportamental, a educação financeira e ações extensionistas aplicadas a micro e pequenos negócios em contextos regionais específicos. Nesse sentido, a universidade, por meio da extensão, pode atuar como agente de transformação ao promover intervenções baseadas em evidências científicas e orientadas à realidade local.

Na região da Serra da Ibiapaba (CE), marcada pela forte presença de pequenos comércios e empreendimentos familiares, verifica-se a predominância de práticas gerenciais pouco estruturadas e limitada formalização de controles financeiros. Diante dessa realidade, torna-se relevante analisar empiricamente os efeitos de uma intervenção extensionista fundamentada nos pressupostos da economia comportamental e da educação financeira aplicada. Assim, o presente trabalho tem como objetivo analisar os resultados de um projeto de

extensão voltado à capacitação de micro e pequenos empresários da região da Ibiapaba, com foco na melhoria da tomada de decisões gerenciais e financeiras por meio do uso de dados estruturados e da redução da influência de vieses cognitivos no processo decisório.

2. METODOLOGIA

O estudo caracteriza-se como uma ação extensionista, com abordagem quantitativa e descritiva, realizada na região da Serra da Ibiapaba, no Ceará, entre abril e dezembro de 2025. A amostra foi composta por 74 respondentes, entre micro e pequenos empresários e trabalhadores autônomos. A coleta de dados ocorreu por meio de um questionário estruturado, aplicado on-line na plataforma Google Forms, com questões fechadas e abertas relacionadas às práticas de gestão financeira, aos critérios utilizados na tomada de decisão e às dificuldades enfrentadas na administração do negócio.

Após a etapa diagnóstica, as respostas foram analisadas com o objetivo de identificar padrões decisórios e as principais fragilidades gerenciais. Com base nesses resultados, foram elaborados vídeos educativos abordando: (i) planejamento financeiro; (ii) controle de gastos; (iii) análise de resultados; e (iv) uso de indicadores de desempenho. Os materiais foram disponibilizados aos empresários que manifestaram interesse em recebê-los.

Posteriormente, foi solicitado aos empresários um feedback avaliativo, com o objetivo de verificar a compreensão dos conteúdos apresentados e possíveis mudanças percebidas na forma de gestão após o acesso aos materiais. Entretanto, a baixa adesão dos participantes limitou a coleta de informações mais consistentes para avaliação do impacto direto das ações extensionistas, apesar dos esforços de acompanhamento e incentivo realizados pelos discentes e pela bolsista vinculada à ação extensionista.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A análise dos marcos legais da extensão universitária no Brasil evidencia que sua obrigatoriedade decorre de um processo histórico de institucionalização da função social da universidade, configurando-se como uma política pública educacional estruturante. A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo 207, o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, atribuindo à extensão o mesmo estatuto normativo das demais funções universitárias. Esse dispositivo deve ser compreendido no contexto da redemocratização do Estado brasileiro, em que a educação superior passa a ser concebida como instrumento de ampliação da cidadania, de redução das desigualdades sociais e de fortalecimento das capacidades estatais (Rodrigues, 2003; Souza, 2006).

A amostra foi composta por 74 micro e pequenos empreendedores da região da Serra da Ibiapaba (CE), com predominância de indivíduos entre 25 e 44 anos (56,7%), caracterizando um público economicamente ativo e em fase de consolidação profissional. Quanto à escolaridade, 44,6% possuíam ensino médio e 31,1% ensino superior, indicando heterogeneidade no capital educacional do grupo. Em relação ao perfil jurídico, 44,6% eram Microempreendedores Individuais (MEI), 29,7% microempresas (ME) e 24,3% atuavam como autônomos sem CNPJ. A maioria dos negócios possuía mais de um ano de funcionamento (82,4%), sendo que 58,1% empregavam entre 2 e 5 pessoas, evidenciando estrutura organizacional enxuta e de baixa complexidade gerencial.

Dos 74 respondentes, foi possível estabelecer contato com 64 participantes (86,5%). Desses, 26,6% demonstraram interesse em receber os conteúdos educativos elaborados pelo projeto. Contudo, apenas 14,1% desse grupo forneceram feedback avaliativo posterior, correspondendo a aproximadamente 12,2% do total inicial. Esse dado revela um desafio recorrente em ações extensionistas junto a pequenos empreendedores, cuja rotina operacional frequentemente limita a participação em etapas de acompanhamento e avaliação.

Os resultados da pesquisa diagnóstica evidenciaram a predominância do uso da intuição e da experiência pessoal como principais critérios para a tomada de decisões gerenciais e financeiras, conforme apresentado na Figura 1.

Figura 1 - Forma que o gestor costuma tomar decisões no seu negócio

Fonte: Elaborado pelos autores

Esse achado vai ao encontro da literatura que aponta a baixa formalização de processos decisórios em micro e pequenas empresas (Hupalo; Dantas, 2024; Santos et al., 2016). Santos et al. (2016) destacam que muitas empresas não utilizam a contabilidade como instrumento estratégico de apoio à decisão, seja pela percepção de que as informações não refletem a realidade do negócio, seja pelo desconhecimento acerca de sua utilidade gerencial.

Observou-se, ainda, utilização limitada de instrumentos formais de controle financeiro: 27% dos respondentes declararam não utilizar qualquer tipo de controle, enquanto 35,1% realizam registros de forma manual, como em cadernos de anotações, o que fragiliza a confiabilidade e a sistematização das informações financeiras (Figura 2).

Figura 2 – A empresa possui algum sistema ou rotina de controle financeiro

Fonte: Elaborado pelos autores

Os achados também confirmam evidências teóricas que apontam para a influência de vieses cognitivos, como o excesso de confiança e a ancoragem, nas decisões empresariais, especialmente em contextos de desafios gerenciais, conforme demonstra a Figura 3

Figura 3 – Forma que o gestor costuma tomar decisão quando o negócio enfrenta um desafio (ex: diminuição de vendas, aumento de custos)

Fonte: Elaborado pelos autores

Souza et al. (2016) demonstraram que heurísticas de representatividade, ancoragem e disponibilidade apresentam correlações positivas e significativas com processos decisórios financeiros, reforçando o papel central dos atalhos cognitivos na explicação de desvios da racionalidade econômica. No contexto analisado, a limitada utilização de dados formais pode ampliar a exposição dos gestores a tais vieses, uma vez que decisões baseadas exclusivamente na experiência tendem a carecer de mecanismos de validação objetiva.

Apesar da baixa adesão à etapa final de feedback, a intervenção extensionista revelou impacto formativo relevante. No âmbito acadêmico, os discentes envolvidos desenvolveram competências relacionadas à aplicação de instrumentos de pesquisa, análise de dados, comunicação e elaboração de relatórios técnicos. Sob a perspectiva institucional, o projeto fortaleceu a integração entre ensino, pesquisa e extensão, demonstrando o potencial da universidade como agente de transformação social e econômica regional.

A ação extensionista assumiu caráter formativo, ao promover processo de aprendizagem aplicado, aproximando conhecimentos acadêmicos da realidade dos empreendedores locais. Tal dinâmica evidencia a potencialidade da extensão universitária como instrumento de educação empreendedora e desenvolvimento regional.

Os dados coletados apresentam potencial para desdobramentos futuros, incluindo a ampliação das capacitações com metodologias híbridas ou presenciais, bem como o

desenvolvimento de instrumentos mais estruturados de acompanhamento e avaliação de impacto.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto evidenciou que a tomada de decisão em pequenos negócios da região da Ibiapaba é fortemente baseada na intuição e na experiência pessoal dos gestores, com reduzida utilização de ferramentas de gestão financeira estruturadas e indicadores formais de desempenho. Esse cenário revela não apenas fragilidades gerenciais, mas também a necessidade de ampliação de processos formativos voltados ao desenvolvimento de competências decisórias fundamentadas em informações sistematizadas. A ação extensionista contribuiu para sensibilizar os empresários quanto à importância da gestão baseada em dados, promovendo reflexão sobre práticas cotidianas e estimulando a adoção de instrumentos mais organizados de controle financeiro, ainda que a mensuração direta do impacto tenha sido limitada pela baixa participação na etapa de feedback.

Sob a perspectiva educacional, a iniciativa reafirma o potencial da extensão universitária como espaço privilegiado de aprendizagem aplicada, ao possibilitar a articulação entre conhecimento acadêmico e demandas concretas da comunidade. A experiência favoreceu não apenas a formação dos empreendedores participantes, mas também o desenvolvimento de competências técnicas, analíticas e comunicacionais dos discentes envolvidos, fortalecendo a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Assim, o projeto contribuiu para consolidar a universidade como agente de transformação social e econômica no contexto regional.

Como limitações, destacam-se a baixa adesão à avaliação final e as dificuldades logísticas decorrentes da distância entre campus e público atendido, fatores que restringiram uma análise mais aprofundada dos efeitos da intervenção no médio e longo prazo. Futuras ações poderão incorporar estratégias de acompanhamento contínuo, metodologias híbridas e instrumentos simplificados de avaliação de impacto, ampliando o alcance e a efetividade das iniciativas formativas. O projeto apresenta potencial de continuidade e aprofundamento, contribuindo para o fortalecimento da cultura de gestão orientada por dados, para o desenvolvimento sustentável dos pequenos negócios e para o fortalecimento do papel social da universidade na promoção da educação empreendedora regional.

REFERÊNCIAS

ANSELMO, S. B. O.; LOBO, E. A.; SILVA, B. F. O papel dos projetos de extensão em tecnologia e inovação na Universidade Estadual do Ceará: avaliação de contribuições. **Conecte-Se! Revista Interdisciplinar de Extensão**, v. 9, n. 18, p. 319–338, 2025. DOI: <https://doi.org/10.5752/P.2594-5467.2025v9n18p319-338>.

DIAS, Edson; DA SILVA, Guilherme Antonio. A aplicação da educação e gestão financeira nas microempresas e empresas de pequeno porte. **Revista Foco**, v. 16, n. 11, p. e3657-e3657, 2023.

FELLINI, Paula; CENTENARO, Angela Ester Mallmann. EDUCAÇÃO FINANCEIRA E TOMADA DE DECISÃO: EVIDÊNCIAS COMPORTAMENTAIS NO CONTEXTO BRASILEIRO. **Revista Contemporânea**, v. 6, n. 1, p. e10052-e10052, 2026.

FRANCESCHINI, Ana Carolina Trousdell; FERREIRA, Diogo Conque Seco. Economia comportamental: Uma introdução para analistas do comportamento. **Revista Interamericana de Psicologia/Interamerican Journal of Psychology**, v. 46, n. 2, p. 317-325, 2012.

HUPALO, Leandro; MARTINS DANTAS, Camila. LIGANDO OS PONTOS: A IMPORTÂNCIA DOS DADOS PARA PEQUENOS E MÉDIOS EMPRESÁRIOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BRASIL MAIS. **Iberoamerican Journal of Industrial Engineering**, v. 16, n. 31, 2024.

IEIRA, Kryssia Paola Tajra; DA SILVA, Gabrielle Ribeiro Rodrigues; MOREIRA, Luis Fernando. Educação e Gestão Financeira do Microempendedor: Revisão Sistemática de Literatura. **Revista Pleiade**, v. 19, n. 48, p. 88-100, 2025.

MENDONÇA, Jhonatan Santos et al. Educação financeira na gestão empresarial:: um estudo sobre as micro e pequenas empresas no centro comercial de Parauapebas/PA. **Revista de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedorismo da Fatec**, v. 10, n. 2, p. 285-305, 2024.

MORENO, EVA PATRICIA. GESTÃO FINANCEIRA EMPREENDEDORA: DESAFIOS E SOLUÇÕES NO CONTEXTO BRASILEIRO. **International Integralize Scientific**, v. 5, n. 54, 2025.

PINHEIRO, Maria Luiza de Azevedo ; HOSSOÉ, Heric Santos. A influência da educação financeira na gestão financeira de pequenos negócios: revisão de literatura. **Observatório de la economia latinoamericana**, v. 22, n. 9, p. e6629-e6629, 2024.

SANTOS, Vanderlei dos; DOROW, Diego Roberto; BEUREN, Ilse Maria. Práticas gerenciais de micro e pequenas empresas. **REVISTA AMBIENTE CONTÁBIL-Universidade Federal do Rio Grande do Norte-ISSN 2176-9036**, v. 8, n. 1, p. 153-186, 2016.

SOUZA, Edineia Lopes da Cruz ; COSTA, Leonardo; PAGADIGORRIA, Marceley. O PAPEL DA ECONOMIA COMPORTAMENTAL NAS DECISÕES FINANCEIRAS EMPRESARIAIS. **REVISTA FOCO**, v. 19, n. 1, p. e11278-e11278, 2026.